

ROTEIRO

TÓPICO	PÁGINA
Orientações Iniciais	01
Modelo de Plano de Pesquisa	02
EXEMPLOS DE PLANOS DE PESQUISA: AS DIFERENTES EXPECTATIVAS DE VIDA DO SER HUMANO	09
PORQUE ESFREGAMOS OS OLHOS QUANDO ESTAMOS CANSADOS OU SONOLENTOS	13
OS DOIS LADOS DO RIO AMAZONAS TÊM O MESMO SOLO?	17

Orientações Iniciais:

1- As informações contidas neste material servirão como referências para elaborar o Plano de Pesquisa (PP) da sua equipe. Na parte inicial há detalhamento dos itens de um PPP e; na sequência, apresentaremos Planos de Pesquisas elaborados pelos estudantes da 1ª série no ano letivo de 2024, no componente curricular de Prática Experimental.

2 – Os Planos de Pesquisa são de diferentes temáticas e, representam um recorte ao período em que foram elaborados. Neste sentido, alguns deles não foram totalmente finalizados e estão por finalizar em relação ao conteúdo e à forma. De todo, é importante ressaltar que todos eles trazem intenções coerentes para o desenvolvimento de uma prática investigativa a partir de um PP, bem como marcas do esforço intelectual dos estudantes para elaboração das respectivas propostas.

3 – O material compartilhado servirá de inspiração para o seu grupo, no sentido de que, os integrantes possam compreender que a elaboração de um Plano de Pesquisa requer uma linguagem simples e científica.

4 – O presente material foi elaborado pelo Prof. Dr. Iata Araújo sob a supervisão da equipe pedagógica da EEEM São José. Se utilizado em outro contexto escolar favor citar a autoria.

**SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ
DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO DE ÓBIDOS-PA
ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO SÃO JOSÉ**

PLANO DE PESQUISA¹

NOME COMPLETO DO PRIMEIRO ESTUDANTE AUTOR
NOME COMPLETO DO SEGUNDO ESTUDANTE AUTOR
NOME COMPLETO DO TERCEIRO ESTUDANTE AUTOR
NOME COMPLETO DO TERCEIRO ESTUDANTE AUTOR
NOME COMPLETO DO TERCEIRO ESTUDANTE AUTOR
Iata Anderson Ferreira de Araújo (Orientador)

**TÍTULO DO PROJETO (MÁXIMO DE 50 PALAVRAS) EM NEGRITO FONTE
ARIAL 12 E ESPAÇO SIMPLES ENTRE LINHA NESTA CAPA**

Óbidos – PA
2025

¹ Material Elaborado a partir do Plano de Pesquisa da VII FECITBA.

NOME COMPLETO DO PRIMEIRO ESTUDANTE AUTOR
NOME COMPLETO DO SEGUNDO ESTUDANTE AUTOR
NOME COMPLETO DO TERCEIRO ESTUDANTE AUTOR
NOME COMPLETO DO TERCEIRO ESTUDANTE AUTOR
NOME COMPLETO DO TERCEIRO ESTUDANTE AUTOR
Iata Anderson Ferreira de Araújo (Orientador)

**TÍTULO DO PROJETO (MÁXIMO DE 50 PALAVRAS) EM NEGRITO FONTE
ARIAL 12 E ESPAÇO SIMPLES ENTRE LINHA NESTA FOLHA DE ROSTO**

Plano de pesquisa do projeto de iniciação científica organizado por estudantes da Escola Estadual de Ensino Médio Integral São José para submissão ao Percurso de Aprofundamento: Prática Experimental.
Turma: M1INI04 (alterar a numeração da turma conforme seja a sua)
Orientador(a): Iata Anderson Ferreira de Araújo

PLANO DE PESQUISA

1. QUESTÃO/ÕES DE INVESTIGAÇÃO

Aqui vocês devem escrever que pergunta(s) querem responder. Uma pergunta central ou no máximo 3 que possam ser respondidas com a pesquisa.

Máximo de 150 palavras. Escreva em letra Arial 12 sem negrito, usando maiúscula apenas para o necessário (nomes próprios, início de parágrafo...). O espaço deve ser 1,5 entre linhas e o espaçamento antes e depois do parágrafo de 0 pt. Caso use este modelo já formatado, não esqueça de deletar esse texto de orientação.

2. HIPÓTESE(S)

Aqui vocês devem escrever que possível (possíveis) resposta(s) vocês têm para essa(s) questão(ões) de investigação, antes de iniciar a pesquisa. A ideia é que ao final da pesquisa vocês identifiquem se as hipóteses iniciais foram confirmadas ou não.

Máximo de 150 palavras. O espaço deve ser 1,5 entre linhas e o espaçamento antes e depois do parágrafo de 0 pt. Caso use este modelo já formatado, não esqueça de deletar esse texto de orientação.

3. OBJETIVO(S)

Aqui vocês irão com poucas palavras expressar o que vocês querem saber, o que querem investigar. Comecem o objetivo com um verbo no infinitivo, mas lembre-se que os objetivos precisam ser atingíveis.

Texto com máximo de 150 palavras e pode ser apresentado em tópicos. O espaço deve ser 1,5 entre linhas e o espaçamento antes e depois do parágrafo de 0 pt. Lembre-se que este ainda é o plano de pesquisa, então os verbos deverão vir no futuro. Caso use este modelo já formatado, não esqueça de deletar esse texto de orientação.

4. JUSTIFICATIVA

Aqui vocês fazem pelo menos um parágrafo falando da importância do projeto de vocês. É uma seção muito importante do seu projeto, pois aqui o leitor pode ser convencido de que seu projeto tem potencial para ser apresentado no evento.

Máximo 200 palavras. O espaço deve ser 1,5 entre linhas e o espaçamento antes e depois do parágrafo de 0 pt.

5. METODOLOGIA

Aqui você vai descrever com detalhes como fará para buscar respostas a sua questão de investigação e atingir seus objetivos. A metodologia, como o nome indica, tem a ver com o modo de obtenção dos dados que sustentarão a pesquisa. Na metodologia você coloca os procedimentos que fará durante a pesquisa, descreve as etapas da pesquisa, que instrumentos irá usar (entrevista, questionário, etc...), descreve os sujeitos que participarão da pesquisa, os ambientes de pesquisa (lócus), etc. Dependendo do que você vai pesquisar, ela pode ser mais ou menor complexa.

Máximo 200 palavras. O espaço deve ser 1,5 entre linhas e o espaçamento antes e depois do parágrafo de 0 pt.

6. CRONOGRAMA

É a previsão de atividades e o período que pretende realizá-la. É preferível que apareça no formato de tabela, mas é opcional esse formato. Dependendo do período que você tenha para realizar o projeto, o cronograma pode ser diário, mensal ou anual, mas lembre-se que você terá que submeter um relatório à FECITBA que tenha ao menos resultados parciais. O espaço deve ser 1,5 entre linhas e o espaçamento antes e depois do parágrafo de 0 pt. Abaixo damos um exemplo de cronograma mensal.

ATIVIDADES	2024						
	M	J	J	A	S	O	N
Nome da atividade 1	x						
Nome da atividade 2		x					
Nome da atividade 3			x				
Nome da atividade 4 ...					x	x	

7. BIBLIOGRAFIA

Aqui você deve apresentar todas as fontes bibliográficas que você pesquisou ou que servem de inspiração para seu projeto (observe que está no plural: “fontes”), pois nenhum trabalho de pesquisa pode ser feito sem que investigue antes sobre aquele assunto. Nas normas da FECITBA você deve indicar pelo menos duas fontes bibliográficas confiáveis para o seu projeto e na fase de relatório você poderá ampliá-las. Na seção de Revisão bibliográfica ou Referencial teórico do relatório é necessário que essas referências

apareçam citadas ou no caso do Portfólio ou Diário de bordo da FECITBA Jr, precisam ser indicadas.

Mas é preciso ter cuidado ao citar as fontes, pois cópia pura e simples dos materiais pesquisados caracterizam crime de plágio e caso sejam identificadas, o trabalho não será aceito na FECITBA. As fontes bibliográficas são lugares onde você se fundamenta para escrever seu texto e caso cite trechos desses materiais, deve ser dada a devida menção ao autor seguindo as regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) vigentes, que possui normas para citações (NBR 10520 de 2002) e para referências (NBR 6023 de 2018).

São exemplos de fontes bibliográficas: enciclopédias, dicionários, livros, artigos de sites de internet, artigos de livros ou revistas, CD-Rom etc.

IMPORTANTÍSSIMO: Sempre que você realiza uma pesquisa em uma fonte, anote todos os dados dela: Título, autor, ano, cidade, editora. No caso de pesquisa em internet, anote o título do artigo, autor, ano, o site e data de acesso para depois organizar na Bibliografia do seu trabalho.

Formatação:

As referências devem vir em letra Arial ou Times New Roman, no tamanho 12, alinhadas à esquerda, com espaço simples entre linhas e parágrafos com espaçamento de 0 antes e 0 depois. Deve-se deixar um espaço simples entre linhas entre uma referência e outra. As referências devem seguir a NBR 6023 de 2018. Acesse essa norma completa clicando [AQUI](#).

Algumas dicas de como preparar uma Referência bibliográfica, conforme a NBR 6023 de 2018, são apresentados abaixo. Os exemplos foram retirados na íntegra das normas dos elementos essenciais

Exemplos de referências para monografia no todo (Inclui livro e/ou folheto (manual, guia, catálogo, enciclopédia, dicionário, entre outros) e trabalho acadêmico (tese, dissertação, trabalho de conclusão de curso, entre outros)

LUCK, Heloisa. Liderança em gestão escolar. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 2010.

BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as conseqüências humanas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999.

GOMES, A. C.; VECHI, C. A. Estática romântica: textos doutrinários comentados. São Paulo: Atlas, 1992.

Exemplos de referências para trabalho acadêmico

AGUIAR, André Andrade de. **Avaliação da microbiota bucal em pacientes sob uso crônico de penicilina e benzatina.** 2009. Tese (Doutorado em Cardiologia) – Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.

ALVES, Daian Péricles. **Implementação de conceitos de manufatura colaborativa: um projeto virtual.** 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Industrial Mecânica) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2008.

RODRIGUES, Ana Lúcia Aquilas. Impacto de um programa de exercícios no local de trabalho sobre o nível de atividade física e o estágio de prontidão para a mudança de comportamento. 2009. Dissertação (Mestrado em Fisiopatologia Experimental) – Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.

Exemplos de referências para documentos em meio eletrônico

KOOGAN, André; HOUAISS, Antônio (ed.). **Enciclopédia e dicionário digital 98**. São Paulo: Delta: Estadão, 1998. 5 CD-ROM.

GODINHO, Thais. **Vida organizada**: como definir prioridades e transformar seus sonhos em objetivos. São Paulo: Gente, 2014. E-book

Exemplos de referências para documentos disponíveis online

BAVARESCO, Agemir; BARBOSA, Evandro; ETCHEVERRY, Katia Martin (org.). **Projetos de filosofia**. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2011. E-book. Disponível em: <http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/projetosdefilosofia.pdf>. Acesso em: 21 ago. 2011.

COELHO, Ana Cláudia. **Fatores determinantes de qualidade de vida física e mental em pacientes com doença pulmonar intersticial**: uma análise multifatorial. 2009. Dissertação (Mestrado em Ciências Médicas) – Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009.

Disponível em: <http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/16359/000695147.pdf?sequence=1>. Acesso em: 4 set. 2009.

CONSOLI, R. A. G. B.; OLIVEIRA, R. L. **Principais mosquitos de importância sanitária no Brasil**. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 1994. Disponível em: <http://www.focruz.br/editora/media/05-PMISB.pdf>. Acesso em: 4 set. 2009.

Exemplos de referência de parte de monografia (Inclui seção, capítulo, volume, fragmento e outras partes de uma obra, com autor e/ou título próprios)

SANTOS, F. R. A colonização da terra do Tucujús. In: SANTOS, F. R. **História do Amapá, 1º grau**. 2. ed. Macapá: Valcan, 1994. p. 15-24.

RODRIGUES, Ana Lúcia Aquilas. Aspectos éticos. In: RODRIGUES, Ana Lúcia Aquilas. **Impacto de um programa de exercícios no local de trabalho sobre o nível de atividade física e o estágio de prontidão para a mudança de comportamento**. 2009. Dissertação (Mestrado em Fisiopatologia Experimental) – Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. f. 19-20.

Exemplos de referências de Artigo, seção e/ou matéria de publicação periódica em meio eletrônico

PAIM, Zaken Sidinei. No princípio. **Boletim Ouve Israel**, Curitiba, 26 Tishrei 5766 = 29 out. 2005. Disponível em: <http://www.israelitas.com.br/boletim/boletimVer.php?%20id=48&nomerosh=>. Acesso em: 21 jun. 2012.

DANTAS, José Alves et al. Regulação da auditoria em sistemas bancários: análise do cenário internacional e fatores determinantes. **Revista Contabilidade & Finanças**, São Paulo, v. 25, n. 64, p. 7-18, jan./abr. 2014. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/S1519-70772014000100002>. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-70772014000100002&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 20 maio 2014.

Você poderá usar esse modelo que já se encontra nas normas de formatação, mas não esqueça de deletar os textos de orientações.

**SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ
DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO DE ÓBIDOS-PA
ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO SÃO JOSÉ**

PLANO DE PESQUISA

Matheus Felipe

Narlison dos Santos Mendes

Paulo Emanuel Silva de França

Sérgio Otávio Carvalho Marinho Nogueira

Tarcio Almeida Gomes

Iata Anderson Ferreira de Araújo (Orientador)

AS DIFERENTES EXPECTATIVAS DE VIDA DO SER HUMANO

Óbidos – PA
2024

Matheus Felipe
Narlison dos Santos Mendes
Paulo Emanuel Silva de França
Sérgio Otávio Carvalho Marinho Nogueira
Tarcio Almeida Gomes
Iata Anderson Ferreira de Araújo (Orientador)

AS DIFERENTES EXPECTATIVAS DE VIDA DO SER HUMANO

Plano de pesquisa do projeto de iniciação científica organizado por estudantes da Escola Estadual de Ensino Médio Integral São José para submissão ao Percurso de Aprofundamento: Prática Experimental.
Turma: M1INI02
Orientador(a): Iata Anderson Ferreira de Araújo (Orientador)

Óbidos – PA
2024

PLANO DE PESQUISA

8. QUESTÃO/ÕES DE INVESTIGAÇÃO

- Por quanto tempo um ser humano consegue viver?
- Como os nossos hábitos influenciam nessa expectativa?

9. HIPÓTESE(S)

- Uma pessoa com hábitos saudáveis pode viver até 80 anos.
- Uma pessoa que não tem uma vida saudável, aos 40 anos, já pode apresentar problemas graves de saúde.

10. OBJETIVO(S)

- Conhecer e estimar por quanto tempo o ser humano consegue viver de acordo com os seus hábitos.

11. JUSTIFICATIVA

A estatística mais atual feita pelo IBGE (2023), tem como base o ano de 2022. Para os homens, a expectativa de vida era de 72 anos, quanto para as mulheres, de 79 anos. Comparando-a com uma mais antiga, fornecida também pelo IBGE (2020) de 2019, a estimativa se era de 76,2 anos. Tendo isso em vista, é perceptível que ela decaiu, isso por conta da pandemia de Covid-19, que impactou drasticamente a vida de todos nesse período. Por isso, ter cuidado com os nossos hábitos é de grande importância, caso queiramos ter uma vida saudável e prospera, alcançar ou superar essas expectativas.

12. METODOLOGIA

Esse projeto de investigação que busca conhecer as expectativas de vida do ser humano, as atividades foram desenvolvidas foram desenvolvidas levando em consideração as seguintes etapas: 1ª — levantamento bibliográfico sobre as estimativas de vida do ser humano; 2ª — acompanhamento das estatísticas, antes e pós pandemia; 3ª — análise da diferença presente nessas estatísticas; 4ª — elaboração de um resumo do Plano de Pesquisa para exposição; 5ª — socialização dos resultados obtidos.

13. CRONOGRAMA

ATIVIDADES	2024						
	M	J	J	A	S	O	N
Pesquisa bibliográfica acerca das estimativas de vida	x						
Acompanhamento das estatísticas	x						
Análise da diferença das estatísticas	x						
Elaboração do resumo		x					
Comunicação do trabalho		x					

14. BIBLIOGRAFIA

Em 2022, a expectativa de vida era de 75,5 anos. Disponível em: <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWw4vL8tGGAxWXLbkGHeRcAGoQFnoECBMQAw&url=https%3A%2F%2Fagenciadenoticias.ibge.gov.br%2Fagencia-sala-de-imprensa%2F2013-agencia-de-noticias%2F2F38455-em-2022-expectativa-de-vida-era-de-75-5-anos%23%3A~%3Atext%3DUma%2520pessoa%2520nascida%2520no%2520Brasil%2C72%252C8%2520anos%2520em%25202021.&usg=AOvVaw0UR99Gna1uAHD5hNiyggWg&opi=89978449>. Acessado em: 30/05/24

Em 2019, expectativa de vida era de 76,6 anos. Disponível em: <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi7yOW99tGGAxU2q5UCHbRKDoQQFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fagenciadenoticias.ibge.gov.br%2Fagencia-sala-de-imprensa%2F2013-agencia-de-noticias%2F2F29502-em-2019-expectativa-de-vida-era-de-76-6-anos&usg=AOvVaw3I-X6QPexDamBWdUerlvIG&cshid=1718053240170485&opi=89978449>. Acessado em: 30/05/24

**SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ
DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO DE ÓBIDOS-PA**

ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO SÃO JOSÉ

PLANO DE PESQUISA²

Taiane Ribeiro Barros
Eline Barros Gomes
Eduarda Repolho Sena
Luana Caline da Silva Vieira
Andresa Borges do Nascimento
Beatriz Gomes Farias
Iata Anderson Ferreira de Araújo (Orientador)

**PORQUE ESFREGAMOS OS OLHOS QUANDO ESTAMOS
CANSADOS OU SONOLENTOS**

Óbidos – PA
2024

² Material Elaborado a partir do Plano de Pesquisa da VII FECITBA.

Taiane Ribeiro Barros
Eline Barros Gomes
Eduarda Repolho Sena
Luana Caline da Silva Vieira
Andresa Borges do Nascimento
Beatriz Gomes Farias
Iata Anderson Ferreira de Araújo (Orientador)

PORQUE ESFREGAMOS OS OLHOS QUANDO ESTAMOS CANSADOS OU SONOLENTOS

Plano de pesquisa do projeto de iniciação científica organizado por estudantes da Escola Estadual de Ensino Médio Integral São José para submissão ao Percurso de Aprofundamento: Prática Experimental.
Turma: M1INI02
Orientador(a): Josélia Maria Pereira Soares Alves

PLANO DE PESQUISA

1. QUESTÃO/ÕES DE INVESTIGAÇÃO

Por que esfregamos os olhos quando estamos cansados ou sonolentos?

2. HIPÓTESE(S)

- Não dormir bem a noite deixa as pessoas cansadas e sonolentas.
- Por descansarem durante o seu dia, as pessoas ficam com os olhos coçando ao final do dia.

3. OBJETIVO

- Conhecer por que esfregamos os olhos quando estamos cansados ou sonolentos?

4. JUSTIFICATIVA

É importante que nós tenhamos boa noite de sono, para que o nosso dia não seja cansativo. Segundo o site da PFIZER (2020), os olhos costumam coçar por causa do fim do dia depois de ter ficado aberto por várias horas. O mesmo site ressalta que quando estamos cansados diminuímos o ritmo das piscadas o que deixa os olhos menos lubrificados.

Pois quando não dormimos bem o funcionamento do nosso cérebro começa a ficar lento e com isso não conseguimos pensar direito e isso também pode tirar a nossa disposição de fazer algo. Mas quando temos um bom sono, a nossa mente fica relaxada e o nosso corpo fica com mais disposição no dia.

5. METODOLOGIA

Este projeto de investigação que busca conhecer por que esfregamos os olhos quando estamos cansados ou sonolentos, será desenvolvido no Percurso de Aprofundamento de Prática Experimental e será desenvolvido por meio das seguintes etapas: • 1- Levantamento bibliográfico sobre o cansaço e o sono. • 2- Relacionado ao processo de acompanhamento do plano de pesquisa. • 3 - Análise das informações pesquisadas. • 4 - Elaboração do resumo com os resultados da pesquisa. • 5 - Apresentação do resultado da pesquisa na escola São José.

6. CRONOGRAMA

- Abril: Orientação do professor sobre o plano de pesquisa e formação das equipes.
- Maio: Elaboração do plano de pesquisa.
- Junho: Continuação do plano de pesquisa, e a apresentação para comunidade escolar.

7. BIBLIOGRAFIA

**SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ
DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO DE ÓBIDOS-PA
ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO SÃO JOSÉ**

PLANO DE PESQUISA

Daian Amorim Ferreira
Moisés de Sena Ferreira
Kauã Sampaio Silva
Iata Anderson Ferreira de Araújo (Orientador)

OS DOIS LADOS DO RIO AMAZONAS TÊM O MESMO SOLO?

Óbidos – PA
2024

Daian Amorim Ferreira
Moisés de Sena Ferreira
Kauã Sampaio Silva
Iata Anderson Ferreira de Araújo (Orientador)

OS DOIS LADOS DO RIO AMAZONAS TÊM O MESMO SOLO?

Plano de pesquisa do projeto de iniciação científica organizado por estudantes da Escola Estadual de Ensino Médio Integral São José para submissão ao Percurso de Aprofundamento: Prática Experimental.
Turma: M11NI02
Orientador(a): Iata Anderson Ferreira de Araújo

Óbidos – PA
2024

PLANO DE PESQUISA

15. QUESTÃO/ÕES DE INVESTIGAÇÃO

- Os solos dos dois lados do rio Amazonas são os mesmos?

16. HIPÓTESE(S)

- Dependendo da posição, os dois lados do rio podem apresentar um solo arenoso ou argiloso.

17. OBJETIVO(S)

- Saber que tipos de solo há nas margens do rio Amazonas.
- Conhecer sobre a ocorrência dos fenômenos das terras caídas.

18. JUSTIFICATIVA

Esta investigação tem sua importância por nos permitir saber os tipos de solos que existem às margens nosso rio Amazonas, o qual é o rio mais importante para a nossa região, contendo o título de maior do mundo.

19. METODOLOGIA

Esse projeto de investigação que busca conhecer o motivo pelo qual algumas árvores crescem mais rápido do que outras, as atividades foram desenvolvidas levando em consideração as seguintes etapas: 1ª — Levantamento bibliográfico; 2ª — Socialização do Plano de Pesquisa e Desenvolvimento da Pesquisa; 3ª — Análise da dados; 4ª — Elaboração de um resumo do Plano de Pesquisa para exposição; 5ª — Socialização dos resultados obtidos.

20. CRONOGRAMA

ATIVIDADES	2024						
	M	J	J	A	S	O	N
Levantamento bibliográfico	x						

Socialização do Plano de Pesquisa e Desenvolvimento da Pesquisa		x	x				
Análise de dados			x	x	x		
Elaboração do resumo						x	
Comunicação							x

21. BIBLIOGRAFIA

Solos da região Amazônica. Disponível em:

https://www.researchgate.net/publication/319460286_Solos_da_regiao_Amazonica

Solo argiloso: o que é, características e onde encontrar. Disponível em:

<https://www.todamateria.com.br/solo-argiloso/>